

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

ХОРОШЕВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансов и банковского дела;

МИХАЛЬСКАЯ Л.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена специфике управления государственными финансами с позиции функционального подхода к принятию решений воздействия на финансы в их многоаспектном проявлении. Определена специфика проявления функций управления государственными финансами в современных условиях. Это позволило определить приоритетные направления воздействия на важнейшую область функционирования современной финансовой системы.

Ключевые слова: финансы, государственные финансы, управление, специфика, функции управления

SPECIFICS OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

KHOROSHEVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the
Department of Finance and Banking;

MIKHALSKAYA L.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the
Department of Finance and Banking
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the specifics of public finance management from the perspective of a functional approach to decision-making of the impact on finance in their multidimensional manifestation. The specifics of the manifestation of the functions of public finance management in modern

conditions are determined. This made it possible to identify priority areas of impact on the most important area of the functioning of the modern financial system.

Keywords: *finance, public finance, management, specifics, management functions*

Постановка задачи. Финансы как явление охватывают различные области экономико-социальных отношений. При этом области их функционирования настолько отличны, что в западной научной школе образовались дисциплины «Государственные финансы» и «Финансы», фундаментально не связанные между собой [1]. В постсоветской научной школе при структуризации дисциплины «Финансы» исходят из того, что финансовая система представляет собой определённую совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, что обуславливает логику исследования государственных финансов как часть этой системы. Соответственно управление государственными финансами необходимо рассматривать с учётом их специфики, но в рамках проявления управленческих функций в контексте исследования специфики реализации финансовых отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на многочисленность работ в области управления государственными финансами, эта область науки не перестаёт нуждаться во внимании учёных. Об этом можно судить по работам таких специалистов в области финансов, как Беляева Т. П., Врублевская О. В., Исакова Н. Ю., Романовский М. В., Юзвович Л. И. В их работах приоритетными вопросами управления государственными финансами являются следующие: финансовая политика, сущность и функции управления государственными финансами, субъекты и объекты управления, финансовое планирование и финансовый контроль как приоритетные функции управления [1; 2; 3; 4]. Вопросу управления государственными финансами с позиции разработки и реализации государственных программ в Российской Федерации посвящена статья Кувалдиной Т.Б. [5] Необходимость постоянной оценки результатов выполнения национальных проектов и государственных программ с позиции научного подхода к управлению государственными финансами обосновал Коломиец А. Г. [6].

Актуальность. Повышение эффективности управления государственными финансами необходимо осуществлять, опираясь

на теоретико-методологические представления о специфике управления государственными финансами в современных условиях во взаимосвязи со спецификой управления другими сферами финансовых отношений. В зависимости от этого формируется инструментарий принятия управленческого решения в области важнейших макроэкономических процессов.

Целью исследования является определение специфики управления государственными финансами на основе выбора ключевых функциональных позиций принятия эффективных решений в области финансирования реализации задач социально-экономического развития страны.

Изложение основного материала исследования. Специфика (особенность) любого явления заключается в определении его характерных черт. Совокупность таких черт позволяет раскрыть в полной мере сущность явления.

В отечественной литературе управление финансами нередко рассматривают с позиции государственного управления, опираясь на объективную обусловленность организации финансовых отношений на макроэкономическом уровне. При этом управление государственными финансами выступает подсистемой управления финансами.

Считаем необходимым обратить внимание на многоаспектность финансов как объекта управления на макроэкономическом уровне:

1. Финансы как совокупность определённых экономических отношений распределительного (перераспределительного) характера.
2. Финансы как продукт ценностно-стоимостных отношений.
3. Финансы как инструмент принятия управленческих решений [7].

Наличие отмеченного триединства финансов позволяет утверждать, что в современных условиях невозможно полноценно управлять ими на уровне единого центра. Полноценное управление возможно только в рамках определённого (в т.ч. и государственного) финансового хозяйства [8].

Дефиниция управления государственными финансами лежит в плоскости государственных финансов и государственного управления. Государственное управление – целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государства (через

систему его органов и должностных лиц) на общественные процессы, отношения и деятельность людей. Отсюда под управлением государственными финансами предлагаем понимать целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государства на процессы формирования эффективной системы функционирования бюджетной системы (включая внебюджетные фонды) и участия государства в кредитных отношениях.

Природу и специфику управления государственными финансами определяет следующее:

1. Управленческое воздействие осуществляет государство через систему его органов и должностных лиц. Конституционные основы являются базой для формирования системы управления и определения принципов управления государственными финансами. Государственный режим и государственное устройство предопределяют характер управленческого воздействия. Однако влияние персонифицированного принятия решения также существует.

2. Управление государственными финансами, с одной стороны, представляет собой целостно самостоятельное явление, а с другой стороны, является инструментом реализации функций государственной власти. Императивный статус государства предполагает обязательность соблюдения норм и правил, другими субъектами финансовых отношений.

3. В зависимости от формы государственного режима и выбранного типа управления (демократия, авторитаризм, тоталитаризм) принимаются управленческие решения в области публичных дел, с одной стороны, и в отношении отдельных граждан, с другой стороны. Приоритетными являются задачи обеспечения интересов общества в целом и обеспечение интересов страны.

4. В процессе реализации функций управления государственными финансами могут быть использованы не только правовые, политические, экономические методы (регулирование, стимулирование и т.п.), но и методы принуждения.

Природа управления государственными финансами вытекает из особой социальной функции государственного управления, направленной на упорядочение процессов развития в интересах всего общества путём согласования разнообразных требований, нужд и форм деятельности, где государственный аппарат выступает

действенным механизмом воплощения публичной власти и обеспечивает осуществление государственной политики через систему административных учреждений, благодаря которым формируются и используются государственные фонды бюджетных и внебюджетных средств, решаются вопросы участия государства в кредитных отношениях и, прежде всего, управления государственным долгом.

Любой вид управленческой деятельности предполагает осуществление универсальных управленческих функций, которые реализуются на всех этапах управленческого процесса – это целеполагание, принятие решений, организация их исполнения. Функции управления государственными финансами вытекают из функций управления финансами. Поэтому к функциям управления государственными финансами относятся: планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование. Как функции управления финансами можно рассматривать анализ и учёт.

Финансовое планирование как функция управления государственными финансами – это научно-обоснованное планирование формирования и использования финансовых ресурсов государства, основанное на прогнозировании (предвидении) состояния системы государственных доходов и расходов. Результаты финансового планирования отражаются в финансовых планах, показывающих ориентиры государства. Так, например, государственный бюджет отражает курс правительства в области реализации бюджетной политики.

Организация как функция управления государственными финансами заключается в формировании органов, структурных служб и подразделений, которые обеспечивают разработку и принятие финансовых решений и несут ответственность за результаты осуществления этих решений. Эффективность реализации этой функции зависит от качества разработки правил и организационно-правовых нормативов, на основе которых действуют сформированные структурные подразделения. На уровне государства создаются органы, наделяемые функциями по управлению государственными финансами и регулированию финансовых отношений в целом.

Финансовое стимулирование (мотивация) – это побуждение к определённым действиям, осуществляемое со стороны субъекта

управления финансами по отношению к участникам финансовых отношений. При этом надо различать самостоятельное принятие каким-либо лицом финансового решения, т.е. без внешнего воздействия, и мотивацию, вызванную внешним воздействием. В процессе управления государственными финансами осуществляется финансовая мотивация, обусловленная воздействием со стороны государства как субъекта управления. Например, установление налоговых льгот (преференций), наложение финансовых санкций.

Финансовый контроль – это проверка финансовых операций, результатов финансовой деятельности, состояния государственных бюджетных и внебюджетных фондов и других вопросов управления государственными финансами для выявления их соответствия финансовым нормам и определённым финансовым показателям. Финансовый контроль бывает предварительным (превентивным), текущим и последующим. Он должен осуществляться в процессе реализации всех функций управления. Например, в процессе финансового планирования должен осуществляться контроль над соблюдением норм финансового права, соответствием общим целям управления, соблюдением внутренних норм и нормативов.

Финансовый анализ, являясь важной составляющей анализа как функции управления, связан со всеми решениями, принимаемыми в процессе управления государственными финансами. Главной особенностью финансового анализа является сопоставление денежных доходов и расходов между собой, по их структуре и по отношению к каким-либо ориентировочным показателям. Чаще всего финансовый анализ связывают с анализом финансовой отчётности, который позволяет оценить финансовое состояние предприятия на основе расчёта аналитических коэффициентов, важнейшими из которых являются показатели ликвидности, оборачиваемости активов, уровня рентабельности, финансовой устойчивости и др. Но перечень объектов и направлений финансового анализа гораздо шире, что обусловлено разнообразием видов финансовых ресурсов и направлений. Основным объектом финансового анализа выступает состояние бюджетного фонда и процессов, связанных с его формированием и использованием.

Финансовый учёт как функция управления государственными финансами – учёт наличия и движения денежных средств, финансовых ресурсов государства. Основной частью такого вида финансового учёта является бюджетный учёт.

Финансовое регулирование как функция управления государственными финансами – это упорядочение процесса функционирования государственного бюджета и внебюджетных фондов на основе применения специальных инструментов, с помощью которых автоматически устраняются возможные отклонения в формировании и использовании финансовых ресурсов с учётом установленных параметров. Например, при распределении бюджетных ресурсов между территориями для обеспечения возможностей реализации, возложенных на местные органы власти полномочий применяется формульный подход при определении объёмов бюджетных ресурсов и дотация выравнивания как метод бюджетного регулирования (вид финансового регулирования).

В системе управления государственными финансами считаем необходимым выделить не только общие функции управления (о них речь шла выше), но и специальные. Методология группировки управленческих функций с учётом специфики направления воздействия предложена И. А. Бланком в контексте финансового менеджмента [9]. Проецируя логику такой группировки на область управления государственными финансами, выделим следующие группы функций:

1. Функции управления государственными финансами как управляющей системы.

2. Функции управления государственными финансами как специальной области управления.

К специальным функциям управления государственными финансами, исходя из структуризации финансовой системы как совокупности сфер и звеньев финансовых отношений, относятся:

1. Управление государственным бюджетом.

2. Управление государственным внебюджетным фондом.

3. Управление участием государства в кредитных отношениях в роли заёмщика и гаранта.

4. Управление участием государства в кредитных отношениях в роли кредитора

Специальные функции управления государственными финансами находят своё проявление в конкретных ситуациях, где необходимо действовать только от имени государства. По сути, специальные функции отражают функционирование отдельных подсистем управления государственными финансами.

Процесс развития механизма реализации функций управления государственными финансами должен опираться на целеполагание в государственном управлении. Цели отражают потребности развития общества в целом, а также конкретного объекта управления. Это тот идеал, та логически обоснованная конструкция (образ), которую требуется создать, воплотить в жизнь. Цель управления государственными финансами зависит от концепта модели государственного управления, реализуемой модели финансовых отношений, а также стратегии и тактики в области государственных финансов. Но в любом случае цель управления государственными финансами отражает публичные интересы.

Современные угрозы и вызовы стабильному развитию экономики государства обуславливают необходимость модификации подходов к управлению государственными финансами. Речь идёт о необходимости принятия мер, обеспечивающих устойчивый долгосрочный экономический рост в стране. Стремление к повышению эффективности управления государственными финансами возникает достаточно часто и заставляет преобразовывать процессы формирования и использования средств бюджетного фонда и государственных внебюджетных фондов, что в конечном итоге направлено на развитие общества.

Концентрация усилий на решении задачи модификации подходов к управлению государственными финансами обуславливает потребность в определении ключевых функциональных позиций.

В силу специфики управления государственными финансами как области управления можно выделить ряд ключевых функций: планирование, организация, контроль и регулирование.

В рамках функции планирования как функции управления государственными финансами актуальным является планирование мероприятий государственных программ с учётом приоритетов социально-экономического развития и реальных финансовых

возможностей бюджетов, развитие механизма проектного управления, дальнейшее совершенствование системы оценки эффективности реализации государственных программ.

Реализация функции организации как функции управления государственными финансами актуализируется в чрезвычайных ситуациях, когда возникновение непредсказуемых обстоятельств обуславливает потребность в создании специализированных организационных структур [10].

В современных условиях повышения рисков глобального и локального характера роль функции государственного финансового контроля усиливается в системе финансового мониторинга, а также в цифровом государственном управлении, где целесообразно активное использование IT технологий, в частности, блокчейн.

Приоритетность функции регулирования в современной системе управления государственными финансами важна по многим направлениям воздействия, среди которых отметим области расширения налогового потенциала, социального развития и удовлетворения потребностей регионального развития.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, специфика управления государственными финансами заключается в триединстве финансов как объекте управления, с одной стороны, и специфике управления финансами с позиции функционирования финансовой системы как совокупности определённых сфер и звеньев финансовых отношений, с другой стороны. Поэтому целесообразно выделять функции управления государственными финансами как управляющей системы и функции управления государственными финансами как специальной области управления. Кроме того, в условиях, требующих концентрации усилий государства на определённых направлениях воздействия, важно определять набор ключевых позиций, имеющих стратегическое значение. В дальнейшем целесообразно уделить внимание специфике инструментов управления государственными финансами с учётом рисков, возникающих при формировании финансовых ресурсов, предназначенных для реализации национальных интересов.

Список использованных источников

1. Финансы : учебник для вузов / Т. П. Беляева [и др.]; под редакцией Н. Г. Ивановой. – М. : Издательство Юрайт, 2023. – 449 с.
2. Финансы : учебник для бакалавров / под ред. проф. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015 – 599 с.
3. Финансы : учебник / Ю. С. Долганова, Н. Ю. Исакова, Н. А. Истомина [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук, доц. Н. Ю. Исаковой ; Мин-во обр. и науки РФ. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 336 с.
4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгина, Е. Г. Князевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. федер. ун-та, 2019. – 355 с.
5. Кувалдина, Т. Б. Управление государственными финансами: разработка и реализация государственных программ в Российской Федерации / Т. Б. Кувалдина // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2016. – № 2. – С. 34-38.
6. Коломиец, А. Г. К новому качеству управления государственными финансами / А. Г. Коломиец // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2020. – № 2. – С. 147-161.
7. Егоров, П. В. Финансы как продукт: ценностно-стоимостной поход / П. В. Егоров, Е. И. Хорошева, Ю. И. Гончарова // Финансы. Учёт. Банки. – 2008. – № 14. – С. 9.
8. Хорошева, Е. И. Финансовое хозяйство и финансовая система: основы структурной взаимосвязи / Е. И. Хорошева / Бизнес-Информ. – 2014. – № 2. – С. 336-371.
9. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2007. – 654 с.
10. Хорошева, Е. И. Управление государственными финансами в условиях чрезвычайных ситуаций глобального характера / Е. И. Хорошева, Л. С. Михальская // Финансы в условиях глобализации: матер. V Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Донецк : Изд-во ФЛП Кириенко С.Г., 2022. – С. 37-39.